

PRINCÍP PRÁVNEJ ISTOTY A ÚLOHA NAJVVYŠŠIEHO SÚDU SLOVENSKEJ REPUBLIKY PRI JEHO POSILŇOVANÍ

JUDr. Ján Šikuta, PhD.

Najvyšší súd Slovenskej republiky
jan.sikuta@nsud.sk

<https://doi.org/10.33542/KDS22-0098-1-04>

Abstrakt

Autor v príspevku ponúka náhľad Európskeho súdu pre ľudské práva a Ústavného súdu Slovenskej republiky na uplatňovanie princípu právnej istoty cestou zjednocovania rozhodovacej činnosti súdov. Zaoberá sa procesnými a mimoprocenými nástrojmi zjednocovania Najvyšším súdom Slovenskej republiky, ale aj jeho praktickými aspektmi v podobe zverejňovania rozhodnutí najvyššieho súdu, činnosťou analytickej jednotky a zjednocovacími senátmi. V závere analyzuje pôsobnosť veľkého senátu najvyššieho súdu vo svetle jeho posledných rozhodnutí.

Abstract

In the contribution the author presents the views of the European Court of Human Rights and the Constitutional Court of the Slovak Republic on the application of the principle of legal certainty through case law unification. He deals with procedural and non-procedural instruments of unification of the Supreme Court of the Slovak Republic and practical aspects thereof such as publication of its decisions, activities of its analytical unit and unification panels. The agency of the Grand Panel of the Supreme Court in the light of its latest decisions is analysed at the end of the contribution.

Kľúčové slová: princípy právnej istoty, zjednocovanie rozhodovacej činnosti, judikatúra, veľký senát najvyššieho súdu

Key words: Legal Certainty Principle, Case Law Unification, Case Law, Grand Panel of Supreme Court

Úvod

Ochrana ľudských hodnôt v súkromnom práve v kontexte moderných trendov a prebiehajúcej rekodifikácie súkromného práva úzko súvisí s rozhodovacou činnosťou súdov, Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (ďalej len „najvyšší súd“) nevynímajúc. Už pred vyše dvoma desaťročiami, kedy začali práce na rekodifikácii súkromného práva, bolo zrejmé, že Občiansky zákonník a jeho príliš zovšeobecňujúca úprava neponúka uspokojivé riešenia pre komplikované situácie súčasného sveta. Kvalitná a súdržná úprava občianskeho práva obsiahnutá primárne v jednom súkromnoprávnom kódexe a v čo najmenšom počte osobitných zákonov je pritom predpokladom pre hladkú aplikáciu práva a predvídateľnosť súdnych rozhodnutí. Práve tá vloží do rúk sudcov užitočný nástroj pri ich rozhodovacej činnosti a prinesie posilnenie právnej istoty, ktorá je tak potrebným elementom dobre fungujúceho právneho štátu. Sudcovská tvorba práva má nezastupiteľné miesto pri vyplňaní medzier

v právnej úprave, ale jednoznačné, jasné a prehľadné pravidlá obsiahnuté v zákonoch bezpečnejšie prinesú želaný výsledok, ktorým je jednotná rozhodovacia činnosť súdov.¹

1. Európsky súd pre ľudské práva k princípu právnej istoty

S právom vykonávať súdnu moc neoddeliteľne súvisí právo (a povinnosť) interpretovať právnu normu a určitým spôsobom právo dotvárať. Obsahom princípu právneho štátu je vytvorenie istoty, že na určitú právne relevantnú otázku sa pri opakovaní v rovnakých podmienkach dáva rovnaká odpoveď.² Takýto stav však nie je možné dosiahnuť bezvýnimočne, čo ako špecifikum výkonu súdnej moci akceptuje aj Európsky súd pre ľudské práva (ďalej len „ESLP“) vo svojich rozhodnutiach. Podľa neho rozdiely v súdnych rozhodnutiach sú prirodzene obsiahnuté v každom súdnom systéme, ktorý je založený na existencii viacerých nižších súdov s obmedzenou pôsobnosťou (Zielinski, Pradal, Gonzales a ďalší v. Francúzsko). Zároveň však zdôrazňuje, že je v rozpore s princípom právnej istoty, keď najvyšší súd ako zjednocovateľ rozdielných právnych názorov je sám zdrojom hlbokých a trvalých inkonzistencií (m. m. Beian v. Rumunsko, Baranowski v. Poľsko).³ Kritériá, ktorými sa ESLP riadi pri posudzovaní toho, či sú protirečivé rozhodnutia rôznych vnútroštátnych súdov rozhodujúcich v poslednom stupni v rozpore s požiadavkami článku 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „Dohovor“), spočívajú v určení, či v judikatúre existujú hlboké a pretrvávajúce rozpory, či vnútroštátne právo upravuje mechanizmus na odstránenie nesúladow, či tento mechanizmus bol využitý a ak áno, s akým výsledkom.⁴ Je dôležité poznamenať, že princíp právnej istoty zabezpečuje *inter alia* úroveň stability v právnych situáciách a dodáva verejnosti dôveru v súdy. Pretrvávajúce rozporuplné súdnej praxe môže na druhej strane vytvoriť stav právnej neistoty, ktorý prispieva k zníženiu dôvery verejnosti v súdny systém. Táto dôvera je pritom zjavne jedným zo základných prvkov štátu založeného na vláde práva.⁵

Na druhej strane nie je úlohou ESLP zaoberať sa faktickými ani právnymi chybami, ktorých sa dopustil vnútroštátny súd, s výnimkou prípadov zásahu do práv a slobôd chránených Dohovorom.⁶ Obdobne, nie je jeho úlohou, s výnimkou zrejmej svojvôle, porovnávať rôzne rozhodnutia vnútroštátnych súdov, a to ani v podobajúcich sa konaniach, pretože nezávislosť týchto súdov je treba rešpektovať.⁷ Požiadavky na právnu istotu a ochranu legitímnej dôvery verejnosti však netvoria právo na konzistentnosť judikatúry.⁸ Vývoj

¹ Porov. Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky. Podstata a hlavné ciele rekodifikačných prác. (citované dňa 02. 04. 2022). Dostupné na internete: <<https://www.justice.gov.sk/Stranky/Ministerstvo/Rekodifikacia-OZ/Uvod.aspx>>.

² Uznesenie ústavného súdu z 23. septembra 1993 sp. zn. I. ÚS 87/93

³ MORAVČÍKOVÁ, A. Judikatúra a pojem ustálená rozhodovacia prax. In Bulletin slovenskej advokácie. ISSN 1335-1079, 2016, roč. XXII, č. 11, s. 26.

⁴ Pozri rozsudok ESLP z 2. júla 2009 vo veci Jordan Jordanov a ostatní proti Bulharsku, sťažnosť č. 23530/02, ods. 49-50; rozsudok ESLP zo 6. decembra 2007 vo veci Beian proti Rumunsku (č. 1), sťažnosť č. 30658/05, ods. 34-40; rozsudok ESLP z 27. januára 2009 vo veci Štefan a Štef proti Rumunsku, sťažnosť č. 24428/03 a 26977/03, ods. 33-36; rozsudok ESLP z 2. decembra 2008 vo veci Schwarzkopf a Taussik proti Českej republike, sťažnosť č. 42162/02; rozsudok ESLP z 24. marca 2019 vo veci Tudor proti Rumunsku, sťažnosť č. 21911/03, ods. 31 a rozsudok ESLP z 2. novembra 2010 vo veci Štefánica a ostatní proti Rumunsku, sťažnosť č. 38155/02, ods. 36.

⁵ Pozri rozsudok ESLP z 1. decembra 2005 vo veci Paduraru proti Rumunsku, sťažnosť č. 63252/00, ods. 98; rozsudok ESLP z 1. decembra 2009 vo veci Vinčić a ostatní proti Srbsku, sťažnosť č. 44698/06, ods. 56 a rozsudok ESLP z 2. novembra 2009 vo veci Štefánica a ostatní proti Rumunsku, sťažnosť č. 38155/02, ods. 38.

⁶ Pozri rozsudok Veľkej komory ESLP z 21. januára 1999 vo veci García Ruiz proti Španielsku, sťažnosť č. 30544/96, ods. 28.

⁷ Pozri rozsudok ESLP z 24. júna 2008 vo veci Āadamsons v. Latvia, sťažnosť č. 3669/03, ods. 118.

⁸ Pozri rozsudok ESLP z 18. decembra 2008 vo veci Unédic proti Francúzsku, sťažnosť č. 20153/04, ods. 74.

judikatúry ako taký nie je v rozpore s riadnym výkonom spravodlivosti, keďže bez dynamického a evolutívneho prístupu by vznikalo riziko zamedzenia reformám a zlepšeniam.⁹

2. Ústavný súd Slovenskej republiky k princípu právnej istoty

Ústavný súd Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) je pomerne opatrný vo vzťahu k otázkam zjednocovania názorov jednotlivých senátov najvyššieho súdu. Vo svojej rozhodovacej činnosti poukazuje na to, že z ústavnej kompetencie súdov interpretovať a aplikovať zákony vyplýva aj ich oprávnenie dopĺňať a rozvíjať existujúcu judikatúru týkajúcu sa relevantných právnych otázok v prerokovaných veciach. Prípadné odchylenie sa súdu od existujúcej skoršej judikatúry v konkrétnom prípade by mohlo predstavovať zásah do základných práv a slobôd účastníka konania len za predpokladu, že by bolo dôsledkom arbitrárnosti alebo zjavnej neodôvodnenosti súdneho rozhodnutia v prerokovávanej veci. Ak iný senát najvyššieho súdu má iný právny názor, potom ústavnému súdu neprislúcha zjednocovať *in abstracto* judikatúru všeobecných súdov a suplovať tak právomoc, ktorá podľa § 8 ods. 3 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o súdoch“) je zverená práve najvyššiemu súdu.¹⁰ Ústavný súd konštantne poukazuje na to, že právny poriadok Slovenskej republiky upravuje mechanizmus zabezpečujúci koherentnosť judikatúry v § 22 zákona o súdoch.^{11 12}

K záväznosti judikatúry najvyššieho súdu ústavný súd uvádza, že rozhodnutia všeobecných súdov vo veci samej nezaväzujú ostatných sudcov rozhodnúť analogicky v podobných prípadoch. Avšak taká situácia, v ktorej súdy v druhovo rovnakej veci rozhodujú protichodným spôsobom, podkopáva efektivitu fungovania systému spravodlivosti a neguje jeho elementárny princíp a základný predpoklad, ktorým je požiadavka, aby sa o rovnakých veciach rozhodovalo rovnakým spôsobom.¹³ Aj keď právne závery všeobecných súdov obsiahnuté v rozhodnutiach vo veci samej nemajú charakter precedensu, ktorý by ostatných sudcov rozhodujúcich v obdobných veciach zaväzoval rozhodnúť identicky, protichodné právne závery vyslovené v analogických prípadoch neprispievajú k naplneniu hlavného účelu princípu právnej istoty, ani k dôvere v spravodlivé súdne konanie.¹⁴ Podľa ústavného súdu tak diametrálne odlišná rozhodovacia činnosť všeobecného súdu o tej istej právnej otázke za rovnakej alebo analogickej skutkovej situácie, pokiaľ ju nemožno objektívne a rozumne odôvodniť, je ústavne neudržateľná.^{15 16}

Ústavný súd v tejto súvislosti poukazuje na skutočnosť, že ak bola určitá právna otázka alebo jej riešenie predmetom zovšeobecnenia, výsledok ktorého bol publikovaný v Zbierke stanovísk najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov Slovenskej republiky (ďalej len „Zbierka“) ako judikát alebo stanovisko najvyššieho súdu, princípy materiálneho právneho štátu od všeobecných súdov a ich sudcov vyžadujú, aby súdy v ďalšom konaní o obdobných (skutkovo a právne, resp. druhovo) veciach rozhodovali v súlade s takto zovšeobecneným právnym

⁹ Pozri rozsudok ESEP z 14. januára 2010 vo veci Atanasovski v. „Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko“, sťažnosť č. 36815/03, ods. 38.

¹⁰ Nález ústavného súdu zo dňa 30. januára 2013 sp. zn. III. ÚS 551/2012-32

¹¹ Uznesenie ústavného súdu z 21. septembra 2010 sp. zn. IV. ÚS 342/2010 a nález ústavného súdu zo 16. septembra 201 sp. zn. IV. ÚS 209/2010

¹² MORAVČÍKOVÁ, A. Postavenie a povaha judikatúry v novej procesnej právnej úprave. In Právny obzor. ISSN 0032-6984, 2016, roč. 99, č. 4, s. 262.

¹³ Nález ústavného súdu zo 14. septembra 2006 sp. zn. IV. ÚS 49/06

¹⁴ Nález ústavného súdu sp. zn. IV. ÚS 300/06

¹⁵ Nález ústavného súdu z 15. novembra 2000 sp. zn. PL. ÚS 21/00, nález ústavného súdu z 19. októbra 2005 sp. zn. PL. ÚS 6/04, nález ústavného súdu z 29. marca 2006 sp. zn. III. ÚS 328/05

¹⁶ MORAVČÍKOVÁ, A. Postavenie a povaha judikatúry v novej procesnej právnej úprave. In Právny obzor. ISSN 0032-6984, 2016, roč. 99, č. 4, s. 269.

názorom. Všeobecný (aj najvyšší) súd, pokiaľ sú pre to dané dôvody, sa od neho môže vo svojom ďalšom rozhodovaní odchýliť, nesmie však pritom postupovať spôsobom, ktorý by znamenal svojvôľu. Svoje odchýlenie sa od judikátu alebo stanoviska musí súd v takom prípade náležite odôvodniť tak, že predovšetkým poukáže na svoju predchádzajúcu rozhodovacia prax a následne podrobne odôvodní, prečo starý spôsob rozhodovania už nie je vhodný.¹⁷

Ústavný súd sa vo svojich nedávnych rozhodnutiach intenzívne zapojil aj do vymedzovania pôsobnosti veľkého senátu najvyššieho súdu. V náleze z 30. marca 2021 sp. zn. III. ÚS 46/2020 zrušil publikované uznesenie najvyššieho súdu zo 14. júna 2018 sp. zn. 7 Cdo 169/2016 (R 75/2019), pričom jediným dôvodom kasačného výroku bola skutočnosť, že trojčlenný senát najvyššieho súdu pri odklone od skoršieho rozhodnutia iného senátu najvyššieho súdu nepostúpil vec veľkému senátu najvyššieho súdu a o dovolaní rozhodol sám. Konštatoval porušenie základného práva na súdnu ochranu a zdôraznil, že k zjednoteniu judikatúry nedošlo ústavne konformným spôsobom.¹⁸

V tejto súvislosti je potrebné poukázať aj na nález ústavného súdu z 20. októbra 2021 sp. zn. I. ÚS 189/2021, ktorým bolo zrušené uznesenie veľkého senátu občianskoprávneho kolégia najvyššieho súdu z 28. apríla 2020 sp. zn. 1 VCdo 3/2019¹⁹. Ústavný súd konštatoval, že veľký senát najvyššieho súdu vrátením veci trojčlennému senátu najvyššieho súdu v prípade existencie nejednotnej rozhodovacej praxe najvyššieho súdu ohľadom konkrétnej právnej otázky porušil základné právo sťažovateľa na súdnu ochranu, a aj jeho základné právo na zákonného sudcu. Za daných okolností mal veľký senát v postúpenej veci sám rozhodnúť. Reštriktívny výklad ustanovenia § 48 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilného sporového poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „Civilný sporový poriadok“), ktorý by vylúčil dovolania prípustné podľa § 421 ods. 1 písm. c) Civilného sporového poriadku z pôsobnosti veľkého senátu najvyššieho súdu, odmietol ako ústavne neakceptovateľný. V danom prípade, keď na určitú právnu otázku (pri absencii zjednotenia v Zbierke) navyše existovalo niekoľko vzájomne si odporujúcich rozhodnutí najvyššieho súdu, by namietaný postup veľkého senátu paradoxne viedol k prehĺbeniu právnej neistoty. Objektívne totiž nemožno očakávať, že ak veľký senát odmietne sám o dovolaní precedenčne rozhodnúť a odkáže trojčlenný senát na priklonenie sa k niektorému z viacerých názorových prúdov, bude to viesť k stabilizácii judikatúry. Takéto rozhodnutie by, práve naopak, iba prehĺbilo názorový rozkol a viedlo by k neželaným následkom.²⁰

3. Nástroje zjednocovania judikatúry najvyšším súdom

Judikatúra nevyhnutne súvisí s pojmom sudcovská tvorba práva a je vždy výsledkom výkladu právnej normy v prípadoch, kedy táto nedáva jednoznačnú odpoveď na riešenie situácie položenej pred sudcu. Friedrich Carl von Savigny už pred 200 rokmi formuloval základné princípy interpretácie práva, podľa ktorých má sudca rozhodovať podľa znenia

¹⁷ Nález ústavného súdu z 13. septembra 2016 sp. zn. III. ÚS 190/2016

¹⁸ SEDLAČKO, F. Ústavný súd zaobľúva hrany veľkého senátu. In Bulletin slovenskej advokácie. ISSN 1335-1079, roč. XXVII, č. 12, s. 6.

¹⁹ Podstata citovaného rozhodnutia spočívala v tom, že v prípade nejednotnej rozhodovacej praxe ohľadom konkrétnej právnej otázky, reprezentovanej viacerými vzájomne si odporujúcimi rozhodnutiami dovolacieho súdu, sa má konajúci senát najvyššieho súdu jednoducho prikloniť k niektorému názorovému prúdu. Má teda o dovolaní sám rozhodnúť bez toho, aby vec postúpil veľkému senátu príslušného kolégia najvyššieho súdu. To neplatí, ak je sporná právna otázka zodpovedaná v judikatúre uverejnenej v Zbierke alebo v rozhodnutí veľkého senátu, ktoré predstavujú ustálenú rozhodovaciu prax dovolacieho súdu.

²⁰ SEDLAČKO, F. Ústavný súd zaobľúva hrany veľkého senátu. In Bulletin slovenskej advokácie. ISSN 1335-1079, roč. XXVII, č. 12, s. 6-7.

zákona, dbať na systematickú súvislosť, na ktorej zákon stojí, nasledovať cieľ regulácie, ktorý mal zákonodarca pred očami a riadiť sa zmyslom, ktorý má zákon v súčasnosti. Správna interpretácia normy najvyšším súdom má v konečnom dôsledku priniesť okrem dobrého rozhodnutia v aktuálne prejednávanej veci aj inšpiráciu a návod pre postup súdov nižšieho stupňa, zosúladenie rozdielnych postupov a výklad zákona pre prípad, že absentuje jeho jednoznačnosť. Sudcovi tak popri zákonodarcovi musíme priznať tvorivú a normatívnu schopnosť v oblasti práva.²¹ Napokon, v praxi možno badať aj ovplyvňovanie legislatívy judikatúrou v prípadoch prevzatia názorov vyjadrených v judikatúre zákonodarcom, alebo naopak zmien právnej úpravy v reakcii na nestotožnenie sa zákonodarcu s vývojom judikatúry.²²

Nezastupiteľnú úlohu pri zjednocovaní rozhodovacej činnosti súdov má práve najvyšší súd, ktorý je vybavený širokým diapazónom nástrojov sledujúcich tento účel. Môžeme ich rozčleniť na procesné a mimoprocessné. K tým procesným patrí vlastná rozhodovacia činnosť najvyššieho súdu v konkrétnych prípadoch, ktorou najvyšší súd dbá o jednotný výklad a jednotné používanie zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov. Hoci nemajú všeobecnú záväznosť, súdom nižších inšancií poskytujú argumentačnú podporu v zhodných alebo obdobných prípadoch. K procesným nástrojom zjednocovania rozhodovacej činnosti možno zaradiť aj rozhodnutia veľkého senátu najvyššieho súdu (ktorému sa budeme venovať v ďalšej časti tohto príspevku).²³

Mimoprocessnými nástrojmi zjednocovania sú predovšetkým stanoviská pléna alebo kolégia najvyššieho súdu k zjednocovaniu výkladu zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov. Ide o abstraktné výkladové stanoviská, ktorých obsahom je zhodnotenie aplikácie právnej normy pred súdmi a názory zjednocujúceho súdu na túto interpretáciu. Ďalším mimoprocessným nástrojom je zverejňovanie právoplatných súdnych rozhodnutí zásadného významu v Zbierke. Ide o rozhodnutia najvyššieho súdu, ale aj súdov nižšieho stupňa, ktoré prešli osobitným procesným postupom, boli odsúhlasené príslušným kolégiom, pripomienkované predpokladaným spôsobom, a sú tak považované za súčasť ustálenej judikatúry v obdobných veciach. Rozhodnutia uverejnené v Zbierke síce nemajú vyššiu formálnu záväznosť ako tzv. nepublikované rozhodnutia, ale ich materiálna záväznosť je vzhľadom na proces ich schvaľovania vyššia.²⁴ Od účinnosti nových procesnoprávných kódexov ich význam ešte vzrástol, a to vzhľadom na ustanovenie § 421 Civilného sporového poriadku, v zmysle ktorého rozpor s judikatúrou zakladá možnosť dovolacieho prieskumu, ale aj ustanovenie § 393 spomínaného predpisu, ktoré ukladá povinnosť odvolacieho súdu dôkladne odôvodniť odklon od ustálenej rozhodovacej praxe najvyššieho súdu. Tu je však potrebné podotknúť, že ustálenou rozhodovacou praxou najvyššieho súdu na účely predmetných ustanovení sa rozumejú nielen stanoviská alebo rozhodnutia najvyššieho súdu, ktoré sú (ako judikáty) publikované v Zbierke, ale do tohto pojmu možno zaradiť aj prax vyjadrenú opakovane vo viacerých nepublikovaných rozhodnutiach najvyššieho súdu, alebo dokonca aj v jednotlivom, dosiaľ nepublikovanom rozhodnutí, pokiaľ niektoré neskôr vydané (nepublikované) rozhodnutia najvyššieho súdu názory obsiahnuté v skoršom rozhodnutí nespochybnili, prípadne tieto názory akceptovali a z hľadiska vecného na ne nadviazali.²⁵

²¹ MORAVČÍKOVÁ, A. Postavenie a povaha judikatúry v novej procesnej právnej úprave. In Právny obzor. ISSN 0032-6984, 2016, roč. 99, č. 4, s. 259-260.

²² Tamže, s. 263.

²³ MATEJOVÁ, J. Zmysel ďalšej existencie zjednocujúcich stanovísk a všeobecne k nástrojom zjednocovania judikatúry. In Bulletin slovenskej advokácie. ISSN 1335-1079, 2020, roč. XXVI, č. 6, s. 29-36.

²⁴ Tamže.

²⁵ Uznesenie najvyššieho súdu z 24. januára 2018 sp. zn. 6 Cdo 29/2017 publikované v Zbierke ako judikát R 71/2018

4. Praktické aspekty zjednocovania judikatúry najvyšším súdom

Významný dosah názorov najvyššieho súdu na rozhodovanie všeobecných súdov tak prirodzene kladie zvýšené nároky na prácu s jeho rozhodovacou činnosťou, z ktorej vyvstáva potreba dostupnosti, a čo najvyššej užívateľskej pohodlnosti platforiem, na ktorých sú jeho rozhodnutia prístupné. Okrem zverejňovania rozhodnutí najvyššieho súdu na stránke Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ako aj publikácie rozhodnutí zásadného významu v Zbierke (ktorá nepochybne zvyšuje pravdepodobnosť, že sa prijaté rozhodnutia rozšíria do povedomia odbornej verejnosti), nemožno opomenúť aj nedávnu inováciu webovej stránky najvyššieho súdu, a to najmä v časti vyhľadávania rozhodnutí. Na aktuálnej stránke je možné v rozhodnutiach vyhľadávať podľa viacerých kritérií – o. i. aj podľa dátumu vydania rozhodnutia, resp. dátumového rozhrania, podľa príslušného kolégia, spisovej značky, či ECLI ako identifikátora, ktorý umožňuje spojiť príslušné rozhodnutie cez prístup k databázam jednotlivých súdov. Samozrejmosťou je fulltextové vyhľadávanie v obsahu rozhodnutia, ktoré podstatným spôsobom zvyšuje relevantnosť ponúknutého výstupu. Vychádzali sme tiež zo skúsenosti z pôvodnej stránky a na pozadí sú tak prioritované vyhľadávacie preferencie verejnosti (slovné spojenia). Databáza rozhodnutí sa neustále rozširuje o aktuálne, ale aj staršie rozhodnutia. Jednoznačne je dnes možné veľmi jednoducho a pohodlne nájsť všetky rozhodnutia veľkých senátov. Zverejňovanie súdnych rozhodnutí v súčasnej dobe vychádza z rozhodnutí existujúcich v elektronickej podobe, najmä v programe súdny register. Nedokonalosť systému mohla v minulosti spôsobiť, že sa určité súdne rozhodnutia nezverejnili, na odstránení čoho neustále pracujeme a rozhodnutia vyhľadávame a zverejňujeme. Napríklad realizujeme projekt digitalizácie historických rozhodnutí najvyššieho súdu (t. j. existujúcich v papierovej podobe). Naším cieľom je v čo najkratšej dobe zverejniť všetky existujúce rozhodnutia najvyššieho súdu takým spôsobom, aby sa s nimi mohla verejnosť jednoducho oboznámiť. Nezanedbateľnou skutočnosťou je vyššia rýchlosť zobrazovania na webovej stránke, čo v konečnom dôsledku znamená jednoduchšiu prácu s rozhodnutiami najvyššieho súdu.²⁶

Je potrebné spomenúť, že najvyšší súd si koncom roka 2020 prešiel náročným obdobím, a to najmä z hľadiska jeho personálneho obsadenia. V dôsledku hromadného odvolania veľkého počtu sudcov najvyššieho súdu z dôvodu dosiahnutia veku 65 rokov, ktoré sa dotklo predovšetkým stavu na jeho občianskoprávnom kolégiu, bola situácia skutočne havarijná. Z pôvodných 24 sudcov občianskoprávneho kolégia na ňom zostala menej ako polovica (11 sudcov). Namiesto venovania času a energie na zabezpečovanie tak dôležitej úlohy najvyššieho súdu, ktorou je zjednocovanie rozhodovacej činnosti, bolo potrebné inštitúciu personálne zastabilizovať a zabezpečiť jej opätovné bezproblémové fungovanie.

S cieľom prispieť k zjednocovaniu rozhodovacej činnosti v rámci najvyššieho súdu bolo v roku 2017 vytvorené Oddelenie dokumentácie, analytiky a komparistiky (ďalej len „ODAK“). V rámci dokumentačnej činnosti je hlavnou náplňou ODAK-u vytvárať databázu rozhodovacej činnosti najvyššieho súdu a v súvislosti s ňou sledovať rozhodovaciu činnosť jednotlivých senátov a upozorňovať na prípadnú rozdielnu rozhodovaciu prax. Analytici na základe požiadaviek od sudcov a asistentov sudcov vytvárajú rešerše zamerané na určitú právnu otázku. Rešerše pozostávajú z prehľadu judikatúry, ktorá sa danou právnou otázkou zaoberá, pričom tak napomáhajú odstraňovať nejednotnosť rozhodovacej činnosti. Obdobné analytické jednotky majú na najvyšších súdoch mnohých krajín svoju dlhoročnú tradíciu, na iných sa len rozvíjajú a hľadajú si v rámci zjednocovacej činnosti svoje pevné a nezastupiteľné miesto. Po niekoľkoročnom pôsobení ODAK-u na najvyššom súde možno

²⁶ MORAVČÍKOVÁ, A. Ad.: (Ne)Zverejňovanie rozhodnutí veľkého senátu. In Bulletin slovenskej advokácie. ISSN 1335-1079, 2021, roč. XXVII, č. 9, s. 6

konštatovať, že zohráva významnú úlohu pri odstraňovaní rozdielnosti rozhodovania a ním vypracované rešerše poskytujú kvalitný podklad pre rozhodovacia činnosť sudcov najvyššieho súdu a zjednodušujú ich prácu.

Novinkou, ktorá bola na najvyššom súde zavedená do praxe tento mesiac (Pozn.: jún 2022), sú zjednocovacie senáty, ktoré pôsobia na občianskoprávnom a obchodnoprávnom kolégiu. Sú trojčlenné a okrem vlastnej rozhodovacej činnosti sa budú na požiadanie veľkého senátu podieľať na vypracovaní podkladov a vyjadrení k problematike prejednávanej veľkým senátom daného kolégia. Ich úlohou bude sústreďovať, evidovať a na požiadanie členom kolégia odovzdávať poznatky o výklade a používaní zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov z rozhodovacej činnosti najvyššieho súdu, ústavného súdu a ďalších súdov Slovenskej republiky, o rozhodovacej činnosti ESLP, Súdneho dvora Európskej únie a o názoroch na výklad a používanie zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov vyjadrených v odbornej literatúre. Zjednocovacie senáty budú pravidelne sledovať a priebežne vyhodnocovať rozhodovanie senátov kolégia a na podklade získaných poznatkov upozorňovať predsedu kolégia na prípady, v ktorých došlo k rozdielnemu výkladu zákona alebo iných všeobecne záväzných právnych predpisov v rozhodnutiach senátov kolégia a súdov Slovenskej republiky, a rovnako ho upozorňovať na otázky, ktoré vyžadujú zjednotenie výkladu a môžu sa týkať viacerých kolégií, prípadne na otázky, ktoré sú medzi kolégiami sporné. Predsedovi kolégia budú ďalej navrhovať opatrenia minimalizujúce nejednotné rozhodovanie všeobecných súdov Slovenskej republiky a pripravovať podklady na rokovania kolégia, najmä návrhy právoplatných rozhodnutí súdov Slovenskej republiky, ktoré sú vhodné na uverejnenie v Zbierke a návrhy stanovísk. Zjednocovacie senáty tiež budú prostredníctvom predsedov nižších súdov zhromažďovať právoplatné rozhodnutia vydané v zásadnej právnej otázke a vyžadovať k nim stanovisko jednotlivých sudcov príslušného kolégia v zmysle § 22 ods. 1 písm. a) zákona o súdech.²⁷ Dôjde tak k posilneniu kapacít najvyššieho súdu vo vzťahu k jeho najdôležitejšej úlohe a verím, že po plnom sfunkčnení týchto senátov prinesie ich činnosť svoje ovocie v podobe plynulejšej zjednocovacej činnosti.

5. Veľký senát najvyššieho súdu a jeho miesto pri zjednocovaní judikatúry

Veľký senát je špecifickým typom senátu najvyššieho súdu konajúcim a rozhodujúcim vo vymedzených veciach za účelom zjednocovania rozhodovacej činnosti, resp. za účelom zabránenia rozdielnej rozhodovacej činnosti senátov najvyššieho súdu.²⁸ Ak senát najvyššieho súdu pri svojom rozhodovaní dospeje k právnomu názoru, ktorý je odlišný od právneho názoru, ktorý už bol vyjadrený v rozhodnutí iného senátu najvyššieho súdu, postúpi vec na prejednanie a rozhodnutie veľkému senátu.²⁹ Zavedením tohto inštitútu do slovenského právneho poriadku došlo k odstráneniu nedostatočnosti predošlej právnej úpravy a situácie, kedy Slovenská republika bola jedným z mála európskych štátov, ktorý tento typ senátu zriadený nemal.

Veľký senát je tak inštitucionálnym zabezpečením princípu právnej istoty, hoci po jeho zavedení trvalo určitý čas, kým si našiel svoje miesto a úlohu. Aj vďaka judikatúre ústavného súdu však postupne došlo k zastabilizovaniu otázky, v ktorých prípadoch dochádza k aktivovaniu funkcie veľkého senátu. Napriek doposiaľ nie veľmi intenzívnej frekvencii jeho rozhodovania (na občianskoprávnom kolégiu to bolo 13 rozhodnutí, na obchodnoprávnom 4) ide nepochybne o účinný nástroj odstraňovania rozdielov v rozhodovacej činnosti senátov najvyššieho súdu. Ak má totiž najvyšší súd ísť príkladom súdom nižšieho stupňa pokiaľ ide

²⁷ Článok XIII všeobecnej časti Rozvrhu práce najvyššieho súdu na rok 2022

²⁸ MATEJOVÁ, J. Zmysel ďalšej existencie zjednocujúcich stanovísk a všeobecne k nástrojom zjednocovania judikatúry. In Bulletin slovenskej advokácie. ISSN 1335-1079, 2020, roč. XXVI, č. 6, s. 31.

²⁹ § 48 zákona Civilného sporového poriadku

o jednotnosť rozhodovacej činnosti, musí v prvom rade názorovo zjednotiť svoje vlastné senáty. A k tomu sú najlepšie usposobené práve veľké senáty.

Po počiatkových kontroverziách spojených s niektorými rozhodnutiami veľkého senátu občianskoprávneho kolégia^{30 31} (v dôsledku ktorých hrozilo vylúčenie aktivácie veľkého senátu pri dovolaní podanom podľa § 421 ods. 1 písm. c) Civilného sporového poriadku) možno vo vzťahu k posilneniu princípu právnej istoty pozitívne hodnotiť prvé dve rozhodnutia veľkého senátu obchodnoprávneho kolégia najvyššieho súdu. Vo svojom uznesení z 25. februára 2021 sp. zn. 1 VObdo 1/2020 dospel k záveru, že už samotná existencia dvoch alebo viacerých rozhodnutí dovolacieho súdu, ktoré si navzájom odporujú v interpretácii tej istej právnej normy, vedie nevyhnutne k povinnosti postúpiť vec veľkému senátu. Za daných okolností sa totiž z povahy veci nemožno vyhnúť odklonu od právneho názoru iného senátu v zmysle § 48 ods. 1 Civilného sporového poriadku, pokiaľ nejde o už ustálenú rozhodovaciu prax. Vo svojom rozhodnutí ďalej uviedol, že v záujme naplnenia záväznosti rozhodnutí veľkého senátu podľa § 48 ods. 3 Civilného sporového poriadku musí veľký senát príslušného kolégia autoritatívnym spôsobom zaujať jednoznačné stanovisko k právnej otázke predloženej mu trojčlenným senátom najvyššieho súdu, a nie uznesením vrátiť vec trojčlennému senátu bez prejednania veci s tým, že si má vybrať jeden z existujúcich právnych názorov, čím dochádza k prehlbovaniu právnej neistoty nielen v rámci rozhodovacej činnosti najvyššieho súdu, ale aj rozhodovacej činnosti súdov nižšej inštalácie. Veľký senát obchodnoprávneho kolégia zdôraznil, že zjednocovanie rozhodovacej praxe je esenciálnou zákonnou úlohou najvyššieho súdu, ktorú tento musí plniť predvídateľne a dôsledne. Až v situácii, keď je judikatúra najvyššieho súdu jednotná v inštitucionálnej podobe, môžu strany, odborná verejnosť a sudy nižších inštalácií nadobudnúť vedomosť, čo predstavuje ustálenú rozhodovaciu prax dovolacieho súdu. S poukazom na judikatúru ESLP konštatoval, že je porušením práva na spravodlivý proces podľa článku 6 ods. 1 Dohovoru, ak pri existencii rozdielnej rozhodovacej praxe najvyššieho súdu nebola vec predložená veľkému senátu, alebo mu predložená bola, avšak ten sa odmietol vecou zaoberať a rozdielnu rozhodovaciu prax jednotlivých senátov najvyššieho súdu nezjednotil. Predmetné rozhodnutie je tak prekonaním právneho názoru vyjadreného v rozhodnutiach veľkého senátu občianskoprávneho kolégia sp. zn. 1VCdo 3/2019 a 1VCdo 4/2019 a vytvára nový právny stav, ktorý je pre senáty najvyššieho súdu záväzný.³²

Veľkú pozornosť odbornej verejnosti si získalo aj druhé rozhodnutie veľkého senátu obchodnoprávneho kolégia z 27. apríla 2021 sp. zn. 1 VObdo 2/2020, v ktorom tento uviedol, že v prípade existencie rozdielnej rozhodovacej praxe dovolacieho súdu, ktorá nebola zjednotená do 30. júna 2016 postupom podľa ustanovenia § 8 ods. 3 v spojení s § 22 ods. 1 zákona o súdoch zverejnením rozhodnutia zásadného významu alebo zjednocujúceho stanoviska v Zbierke, je trojčlenný dovolací senát najvyššieho súdu rozhodujúci o danej (v rozhodovacej praxi dovolacieho súdu rozdielne posudzovanej) právnej otázke povinný podľa ustanovenia § 48 ods. 1 Civilného sporového poriadku postúpiť vec na prejednanie a rozhodnutie veľkému senátu príslušného kolégia najvyššieho súdu. O rozdielnu rozhodovaciu prax pritom nejde v prípade, ak po dvoch alebo viacerých vzájomne rozporných rozhodnutiach najvyššieho súdu nasledovalo vydanie stanoviska alebo publikovanie niektorého z týchto rozhodnutí v Zbierke. Za iných okolností zakladá rozpor v riešení totožnej

³⁰ Uznesenia veľkého senátu občianskoprávneho kolégia najvyššieho súdu z 28. apríla 2020 sp. zn. 1VCdo 3/2019 a 1VCdo 4/2019

³¹ Porov. MAJCHRÁK, T. Problematická pôsobnosť veľkého senátu Najvyššieho súdu SR. In Bulletin slovenskej advokácie. ISSN 1335-1079, 2020, roč. XXVI, č. 12, s. 7-10. a SEDLAČKO, F. Problematická pôsobnosť veľkého senátu Najvyššieho súdu SR. In Bulletin slovenskej advokácie. ISSN 1335-1079, 2020, roč. XXVI, č. 6, s. 11-12.

³² SEDLAČKO, F. Prvé rozhodnutie veľkého senátu obchodnoprávneho kolégia NS SR. In Bulletin slovenskej advokácie. ISSN 1335-1079, roč. XXVII, č. 4, s. 8-9.

právnej otázky medzi dvoma alebo viacerými rozhodnutiami dovolacieho súdu povinnosť postúpiť vec na prejednanie a rozhodnutie veľkému senátu.³³

Za pomerne prelomové možno označiť aj časti rozhodnutia veľkého senátu obchodnoprávneho kolégia sp. zn. I VObdo 2/2020, ktoré sa venujú vymedzeniu vzťahu medzi najvyšším a ústavným súdom v otázke zjednocovania judikatúry. Veľký senát v tejto súvislosti konštatoval, že povinnosť postúpiť vec na prejednanie a rozhodnutie veľkému senátu najvyššieho súdu má trojčlenný senát dovolacieho súdu aj v situácii, ak o právnej otázke, ktorá mala byť predmetom dovolacieho prieskumu, už rozhodol ústavný súd, a to aj vtedy, ak je vec prejednávajúci dovolací senát podľa ustanovenia § 134 ods. 1 zákona č. 314/2018 Z. z. o ústavnom súde viazaný právne záväzným názorom vysloveným v kasačnom náleze ústavného súdu. Najvyšší súd tak zdôraznil, že práve jemu zveril zákonodarca zjednocovanie judikatúry všeobecných súdov a vymedzil sa tak v tejto otázke voči ústavnému súdu. Prípadný zrušujúci nález v rámci ústavnoprávneho prieskumu teda nenahrádza rozhodnutie veľkého senátu a neneguje judikatúru uverejnenú v Zbierke.³⁴

V dôsledku predmetných rozhodnutí veľkého senátu obchodnoprávneho kolégia najvyššieho súdu sa tak nepochybne procesne vyčistila otázka aktivácie veľkého senátu najvyššieho súdu. Možno tak očakávať výrazný nárast počtu rozhodnutí veľkých senátov, čo bude smerovať k posilneniu zjednocovania a stabilizácii judikatúry, a tým aj rozhodovacej činnosti všeobecných súdov.

V súvislosti s nezastupiteľnou úlohou najvyššieho súdu pri zjednocovaní judikatúry je potrebné poukázať aj na skutočnosť, že s účinnosťou od októbra 2021 došlo k zmene článku 6 Rokovacieho poriadku najvyššieho súdu, v zmysle ktorej budú v Zbierke bez zbytočného odkladu uverejňované aj rozhodnutia veľkých senátov najvyššieho súdu.

Záver

S rozdielnosťou názorov sa pravidelne stretávame v bežnom živote, a preto sa jej nemôžeme vyhnúť ani v rozhodovacej činnosti súdov. Je prirodzenou súčasťou ľudskej povahy nesúhlasieť vždy s názorom toho druhého, väčšiny alebo menšiny, a aj sudcovia sú len ľudia. Právna úprava im koniec koncov aj poskytuje v tomto smere určitý manévrovací priestor. Keďže v porovnaní s konfrontáciou alebo hádkou, ktorá je dôsledkom názorovej nejednotnosti v bežnom živote, názorová nejednotnosť v rozhodovacej praxi súdov (a to najmä najvyššieho súdu) so sebou nesie závažnejšie dôsledky. Má preto zmysel vyvinúť maximálne možné úsilie na elimináciu jej negatívnych dôsledkov v podobe oslabovania princípu právnej istoty, predvídateľnosti súdnych rozhodnutí a dôvery verejnosti v súdnictvo. Práve najvyšší súd, ktorého hlavnou úlohou je zjednocovanie rozhodovacej činnosti, má v rukách najväčšie množstvo zbraní na dosiahnutie tohto cieľa. Okrem takých nástrojov, akými sú stanoviská a rozhodnutia uverejnené v Zbierke, je to aj veľký senát, do ktorého možno vkladať nemalú dôveru (najmä po zastabilizovaní jeho postavenia aj vlastnou judikatúrou). Prínosom pri naplňaní poslania najvyššieho súdu budú aj zjednocovanie senáty, ktoré verím posunú zjednocovacia činnosť na vyššiu úroveň. Dôležitým aspektom pri posilňovaní právnej istoty je aj dostatočné a prehľadné sprístupňovanie rozhodovacej činnosti, na ktorom najvyšší súd aj prostredníctvom zefektívnenia vyhľadávacích mechanizmov na svojej webovej stránke pracuje.

Účastníci konania sú nepochybne citliví na existenciu rôznych právnych názorov na totožnú právnu otázku. Vývoj spoločnosti si nepochybne vyžaduje aj zmenu ustálených právnych názorov, avšak určitá miera konzistentnosti rozhodovacej činnosti je nielen žiaduca,

³³ SEDLAČKO, F. „Veľké“ rozhodnutie veľkého senátu. In Bulletin slovenskej advokácie. ISSN 1335-1079, 2021, roč. XXVII, č. 6, s. 9.

³⁴ Tamže.

ale nevyhnutná. V tomto smere možno vzhľadom na vývoj právnej úpravy, ale aj súdnej praxe, vyjadriť optimizmus smerujúci k posilneniu princípu právnej istoty.

Literatúra

1. MAJCHRÁK, T. Problematická pôsobnosť veľkého senátu Najvyššieho súdu SR. In Bulletin slovenskej advokácie. ISSN 1335-1079, 2020, roč. XXVI, č. 12, s. 7-10.
2. MAJCHRÁK, T. Zodpovedanie viacerých (procesno)právnych otázok dovolacieho konania veľkými senátmi NS SR. In Bulletin slovenskej advokácie. ISSN 1335-1079, 2022, roč. XXVIII, č. 1-2, s. 6-9.
3. MATEJOVÁ, J. Zmysel ďalšej existencie zjednocujúcich stanovísk a všeobecne k nástrojom zjednocovania judikatúry. In Bulletin slovenskej advokácie. ISSN 1335-1079, 2020, roč. XXVI, č. 6, s. 29-36.
4. MORAVČÍKOVÁ, A. Ad.: (Ne)Zverejňovanie rozhodnutí veľkého senátu. In Bulletin slovenskej advokácie. ISSN 1335-1079, 2021, roč. XXVII, č. 9, s. 6-7.
5. MORAVČÍKOVÁ, A. Judikatúra a pojem ustálená rozhodovacia prax. In Bulletin slovenskej advokácie. ISSN 1335-1079, 2016, roč. XXII, č. 11, s. 26-32.
6. MORAVČÍKOVÁ, A. Postavenie a povaha judikatúry v novej procesnej právnej úprave. In Právny obzor. ISSN 0032-6984, 2016, roč. 99, č. 4, s. 259-273.
7. SEDLAČKO, F. Problematická pôsobnosť veľkého senátu Najvyššieho súdu SR. In Bulletin slovenskej advokácie. ISSN 1335-1079, 2020, roč. XXVI, č. 6, s. 11-12.
8. SEDLAČKO, F. Prvé rozhodnutie veľkého senátu obchodnoprávneho kolégia NS SR. In Bulletin slovenskej advokácie. ISSN 1335-1079, roč. XXVII, č. 4, s. 8-9.
9. SEDLAČKO, F. Ústavný súd zaoberá hrany veľkého senátu. In Bulletin slovenskej advokácie. ISSN 1335-1079, roč. XXVII, č. 12, s. 6-7.
10. SEDLAČKO, F. „Veľké“ rozhodnutie veľkého senátu. In Bulletin slovenskej advokácie. ISSN 1335-1079, 2021, roč. XXVII, č. 6, s. 8-9.
11. Uznesenie ústavného súdu z 23. septembra 1993 sp. zn. I. ÚS 87/93
12. Rozsudok ESLP z 2. júla 2009 vo veci Iordan Iordanov a ostatní proti Bulharsku, sťažnosť č. 23530/02
13. Rozsudok ESLP zo 6. decembra 2007 vo veci Beian proti Rumunsku (č. 1), sťažnosť č. 30658/05
14. Rozsudok ESLP z 27. januára 2009 vo veci Ștefan a Ștef proti Rumunsku, sťažnosť č. 24428/03 a 26977/03
15. Rozsudok ESLP z 2. decembra 2008 vo veci Schwarzkopf a Taussik proti Českej republike, sťažnosť č. 42162/02
16. Rozsudok ESLP z 24. marca 2019 vo veci Tudor proti Rumunsku, sťažnosť č. 21911/03
17. Rozsudok ESLP z 2. novembra 2010 vo veci Ștefănică a ostatní proti Rumunsku, sťažnosť č. 38155/02
18. Rozsudok ESLP z 1. decembra 2005 vo veci Paduraru proti Rumunsku, sťažnosť č. 63252/00
19. Rozsudok ESLP z 1. decembra 2009 vo veci Vinčić a ostatní proti Srbsku, sťažnosť č. 44698/06
20. Rozsudok Veľkej komory ESLP z 21. januára 1999 vo veci García Ruiz proti Španielsku, sťažnosť č. 30544/96
21. Rozsudok ESLP z 24. júna 2008 vo veci Ādamsons v. Latvia, sťažnosť č. 3669/03
22. Rozsudok ESLP z 18. decembra 2008 vo veci Unéđic proti Francúzsku, sťažnosť č. 20153/04
23. Rozsudok ESLP z 14. januára 2010 vo veci Atanasovski v. „Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko“, sťažnosť č. 36815/03
24. Nález ústavného súdu zo dňa 30. januára 2013 sp. zn. III. ÚS 551/2012-32

25. Uznesenie ústavného súdu z 21. septembra 2010 sp. zn. IV. ÚS 342/2010
26. Nález ústavného súdu zo 16. septembra 201 sp. zn. IV. ÚS 209/2010
27. Uznesenie ústavného súdu z 21. septembra 2010 sp. zn. IV. ÚS 342/2010
28. Nález ústavného súdu zo 16. septembra 201 sp. zn. IV. ÚS 209/2010
29. Nález ústavného súdu zo 14. septembra 2006 sp. zn. IV. ÚS 49/06
30. Nález ústavného súdu sp. zn. IV. ÚS 300/06
31. Nález ústavného súdu z 15. novembra 2000 sp. zn. PL. ÚS 21/00
32. Nález ústavného súdu z 19. októbra 2005 sp. zn. PL. ÚS 6/04
33. Nález ústavného súdu z 29. marca 2006 sp. zn. III. ÚS 328/05
34. Nález ústavného súdu z 13. septembra 2016 sp. zn. III. ÚS 190/2016
35. Nález ústavného súdu z 30. marca 2021 sp. zn. III. ÚS 46/2020
36. Nález ústavného súdu z 20. októbra 2021 sp. zn. I. ÚS 189/2021
37. Uznesenie najvyššieho súdu z 24. januára 2018 sp. zn. 6 Cdo 29/2017 (R 71/2018)
38. Uznesenie veľkého senátu občianskoprávneho kolégia najvyššieho súdu z 28. apríla 2020 sp. zn. 1VCdo 3/2019
39. Uznesenie veľkého senátu občianskoprávneho kolégia najvyššieho súdu z 28. apríla 2020 sp. zn. 1VCdo 4/2019
40. Uznesenie veľkého senátu obchodnoprávneho kolégia najvyššieho súdu z 25. februára 2021 sp. zn. 1VOBdo 1/2020
41. Uznesenie veľkého senátu obchodnoprávneho kolégia najvyššieho súdu z 27. apríla 2021 sp. zn. 1VOBdo 2/2020